

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN PROTOTIPO PARA EMULAR UN REDUCTOR DE VELOCIDAD INTELIGENTE Y UNA PÁGINA WEB PARA CONCIENTIZAR A LOS CIUDADANOS DE PIRIBEBUY, AÑO 2021

Edgar David Bernal Ortigoza¹, José Alberto Chaparro
Contrera¹, María Belén Zárate Ávalos¹

¹Facultad de Ingeniería, Universidad del Norte, Paraguay

RESUMEN

El objetivo principal del presente Trabajo de Investigación consiste en diseñar y construir un Prototipo que emule el funcionamiento de un Reductor de Velocidad Inteligente con el manejo mediante tarjeta arduino que permite el control con periféricos compatibles, así como también desarrollar una Página Web Informativa, con el fin de concientizar a las personas, mediante la utilización de la programación web de lenguajes de C++ y Python de lado del servidor y con el propósito de fomentar la Educación Vial en la ciudad de Piribebuy. La mayoría de las veces la falta de información genera

imprudencia en la calle frente al Colegio Santo Domingo de la Ciudad de Piribebuy, y otras Institución Educativa donde esté instalado los Reductores Convencionales, generando algún tipo de accidente de tránsito, teniendo en cuenta que son sucesos eventuales involuntarios que resulta en algún daño. Con el desarrollo de la página web informativa se logra obtener más información acerca del Reductor de Velocidad Inteligente, la importancia que tiene y las señalizaciones de tránsitos de nuestro país pudiendo llegar con esto a más personas y a la vez demostrando el funcionamiento del prototipo emulador con un ciclo de vida evolutivo para realizar mejoras las veces que sea necesaria.

Palabras claves: Reductor de Velocidad Inteligente, accidentes involuntarios, Prototipo Tarjeta Arduino, Emulador

Pregunta de investigación

¿Se podrá emular un prototipo de reductor de velocidad inteligente vial con la finalidad de disminuir los accidentes de tránsito, y una página web informativa para concientizar y promover la educación vial para los ciudadanos de Piribebuy año 2021?

Diseño

La creación de un prototipo de reductor de velocidad inteligente puede reducir el índice de exceso de velocidad y el diseño de una página web que ayude a complementar la educación vial cuyo objetivo es disminuir los accidentes de tránsito y concientizar a las personas de la ciudad de Piribebuy frente a la Institución Educativa Santo Domingo.

Resultado

Con el prototipo de reductor de velocidad inteligente y la página web se busca disminuir los accidentes de tránsito ocasionados por la alta velocidad, como también concientizar sobre la educación vial a los ciudadanos.

La construcción de un prototipo que emula el funcionamiento básico de un Reductor de Velocidad Inteligente, lo cual permite detectar los vehículos que están respetando el límite de velocidad permitido en la zona y bajar el dispositivo a ras de suelo para ellos, elevándolo para quienes no respetan dicho límite. Además, con la función de un módulo adicional, la Botonera Peatonal, la cual al ser activada, genera que el dispositivo permanezca elevado por un tiempo suficiente para cruzar la calle aun cuando el vehículo venga respetando el límite de velocidad permitida y así hacer más seguro el cruce del alumnado frente a su Institución Educativa, con ello se logra también concientizar a los conductores de la Ciudad de Piribebuy.

La creación de una Pagina Web Informativa que puede llegar a cualquier rincón del mundo y que se mantiene al alcance del público permanentemente albergando informaciones básicas sirve como soporte para guardar información especializada, útil y de importancia, funcionando así como una gran base de datos que siempre está al alcance de un clic.

Conclusión

La tecnología ha penetrado en todos los ámbitos, formando parte consustancial de ellas y básicamente con mayores cambios introducidos en la actualidad, así como un acceso rápido e instantáneo a la información, se esté donde se esté. Con las herramientas precisas y los recursos necesarios podemos afirmar que al lograr finalizar este proyecto con la utilización de componentes eléctricos y electrónicos, sumado la inclusión de los conocimientos de la Robótica y la Programación.

INTRODUCCIÓN

Hoy día gracias a los avances en Ingeniería se cuentan con sofisticados Sistemas Inteligentes que son producto de la evolución tecnológica en Informática y el Área Digital. Con el paso del tiempo la Automatización se ha hecho más presente en el entorno, y los Reductores de Velocidades son uno de los inventos más novedosos y con mayor notoriedad y participación en la actualidad. De esta manera, mediante la Investigación se busca generar soluciones óptimas e innovadoras para los residentes de la ciudad de Piribebuy precisamente en zonas Educativas esto mediante Reductor de Velocidades Inteligentes, además de una página web informativa donde todo ciudadano tenga acceso a ellas en cualquier momento y en cualquier parte. Se utiliza como sustento de la Investigación el Diseño y Construcción del prototipo emulador de Velocidades Inteligentes, conocimientos básicos de Electrónica, Programación Web y Arduino como también el auto didacta para adquisición de nuevos conocimientos en las áreas de programación que son de gran importancia para el logro de los Objetivos de la Investigación.

OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN

Emular el funcionamiento de un reductor de velocidad inteligente mediante un prototipo y crear una página web que concientice y fomente la educación vial de la ciudad de Piribebuy año 2021.

ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN

El siguiente artículo tiene un enfoque cuantitativo porque los datos obtenidos fueron organizados, cuantificados y tabulados utilizando los conocimientos estadísticos.

MATERIAL Y MÉTODO

Diseño de estudio

Descriptivo, puesto que permitió ordenar los resultados de las observaciones de las conductas, las características, los factores y los procedimientos a realizarse en el transcurso de la investigación.

Población

La población estuvo constituida por los habitantes de la ciudad de Piribebuy año 2021.

Muestra

Teniendo como muestra particularmente 60 a conductores que transitan de manera continua en ciudad de Piribebuy año 2021.

Recolección de datos

Para la recolección de datos se llevó a cabo una sola vez, a los conductores de la ciudad de Piribebuy a través de formularios impresos, explicando el motivo por el cual se está realizando la misma.

Análisis de datos

El análisis de los datos se realiza a partir de los datos obtenidos de la encuesta realizada y el análisis estadístico de la misma, por medio de tablas y gráficos representativos.

Consideraciones éticas

La identidad de las personas encuestadas, es preservada y los datos obtenidos son utilizados con fines meramente investigativos.

Método del desarrollo del sistema

El método utilizado para el desarrollo de software es de tipo evolutivo llamado prototipado. Ideal para cuyo requerimiento cambia con rapidez y no se hayan bien especificados, pero si condensa la idea principal del mismo.

RESULTADOS

Tabla N° 1 – Resultado del ítem de la encuesta aplicada a la investigación

¿Tiene conocimiento sobre el Reductor de Velocidad Convencional, utilizado frente a Instituciones Educativas?

RANGO	CANTIDAD	PORCENTAJE
SI	51	85%
NO	9	15%

El 85% de los encuestados tiene conocimiento acerca de los Reductores de Velocidad Convencional mientras que el 15% de los Conductores respondieron no conocer sobre el tema.

Figura N° 1 – Prototipo del reductor de velocidad

DISCUSIÓN

Los reductores de velocidad se utilizan para disminuir temporalmente la velocidad de los vehículos en puestos de control, retenes, zonas escolares y residenciales, clubes u otros lugares donde se requiera; son muy importantes porque previenen accidentes y preservan la vida de muchas personas. Se encuentran en la superficie de la vía y tienen como objetivo hacer que los conductores vayan más lento en ciertos tramos y puntos críticos, especialmente cuando otra señalización usada ha sido insuficiente.

El tránsito afecta a todas las personas que compartimos la vía pública diariamente y de diferentes maneras, nadie está fuera del sistema de tránsito, porque al salir de la casa, el trabajo, la escuela o la universidad, estamos interactuando con los elementos de la vía pública, lo que nos hace completamente vulnerables.

El Colegio Santo Domingo de las hermanas Dominicanas ubicado en el centro mismo de la ciudad de Piribebuy sobre la calle Maestro Fermín López, cuenta con más de 600 alumnos, lo cual es un peligro para ellos la circulación de vehículos en velocidades mayores a 20km/h en el horario de entrada y salida de sus alumnos ya que no se cuenta actualmente con las señalizaciones ni la senda peatonal de manera a respetar frente a la institución. Por más que cuente con el reductor de velocidad convencional, este ya está desgastado y no cuenta con los cuidados necesarios que debería tener.

La creación de un prototipo de reductor de velocidad inteligente puede reducir el índice de exceso de velocidad y el diseño de una página web que ayude a complementar la educación vial cuyo objetivo es disminuir los accidentes de tránsito y concientizar a las personas.

Con las herramientas precisas y los recursos necesarios podemos afirmar que al lograr finalizar este proyecto con la utilización de componentes eléctricos y electrónicos, sumado la inclusión de los conocimientos de la Robótica y la Programación se obtuvo como resultado de la Investigación la construcción de un prototipo que emula el funcionamiento básico de un Reductor de Velocidad Inteligente, lo cual permite detectar los vehículos que están respetando el límite de velocidad permitido en la zona y bajar el dispositivo a ras de suelo para ellos, elevándolo para quienes no respetan dicho límite.

LISTA DE REFERENCIA

1. Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C. y Baptista Lucio, P. (2014). Metodología de la Investigación. México, D.F. McGraw-Hill Education.
2. Pressman, R. (2015) Software Engineering. Boston. McGraw-Hill Education.
3. Rodríguez, E. (2015). Electrónica Básica Fácil: Electrónica Fácil de Aprender. California. CreateSpace Independent Publishing Platform.
4. Malvino, A., Bates, D. (2007). Principios de Electrónica. España. McGraw-Hill.
5. Cortés, F. (2013). Robótica. México. Alfaomega Grupo Editor.
6. Schallenberg Rodríguez, J. (2008). Energías renovables y eficiencia energética. Santa Cruz de Tenerife: Instituto Tecnológico de Canarias.
7. Sanz Serrano, J. y Toledano Gasca, J. (2009). Instalaciones eléctricas de enlace y centros de transformación. Madrid: Paraninfo.
8. Reductor de Velocidades. (12 /08/ 2021). Obtenido de [https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2117/168224/VOLUME N%20I.pdf](https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2117/168224/VOLUME%20I.pdf).
9. Importancias de Reductores de Velocidades (12 /08/ 2021). Obtenido de <https://www.thinkwithgoogle.com/intl/es-es/estrategias-demarketing/aplicaciones-y-moviles/la-importancia-de-la-velocidadanalisis-de-la-percepcion/>
10. Ventajas y Desventajas de los Reductor de Velocidad (12 /08/ 2021). Obtenido de <https://www.torresenfriamiento.com/2021/05/10/ventajas-y-desventajas-de-los-reductores-de-velocidad-de-las-torres-deenfriamiento>

11. Funciones de los Reductor de Velocidad (17 /08/ 2021). Obtenido de <https://clr.es/blog/es/reductores-velocidad-funcionamiento/>
12. Tipos de los Reductor de Velocidad (17 /08/ 2021). Obtenido de <https://automantenimiento.net/mecanica/tipos-de-reductores-develocidad/>
13. Características de los Reductor de Velocidad (17 /08/ 2021). Obtenido de <https://www.motorex.com.pe/blog/reductor-de-velocidad>
14. Conceptos Básicos HTML. (01 /09/ 2021). Obtenido de https://developer.mozilla.org/es/docs/Learn/Getting_started_with_the_web/HTML_basics
15. Desarrollo Web . (01 /09/ 2021). Obtenido de <https://desarrolloweb.com/home/html>
16. Desarrollo web (HTML 5). (01 /09/ 2021). Obtenido de <https://desarrolloweb.com/articulos/que-es-html5.html>
17. Concepto MySQL. (03 /09/ 2021). Obtenido de <https://www.hostinger.es/tutoriales/que-es-mysql>
18. XAMPP. (25 /12/ 2021). Obtenido de <https://es.wikipedia.org/wiki/XAMPP>
19. Contaminación ambiental. (15 /01/ 2022). Obtenido de <https://es.wikipedia.org/wiki/XAMPP>
20. Arduino IDE. (15 /01/ 2022). Obtenido de <https://www.arduino.cc/en/software>
21. Informe estadístico anual 2009-2020 Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial (ANTSV) (16 / 01/ 2022). Obtenido de https://www.antsv.gov.py/application/files/2716/1943/8500/INFORME_ANUAL_2020.pdf